

Colouring Dresden: Ein Open-Citizen-Science-Projekt zur umfassenden Erfassung, Visualisierung und Analyse städtischer Gebäudedaten

Tabea Danke¹, Robert Hecht¹, Theodor Rieche¹ (alphabetisch)

¹ Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., Weberplatz 1, 01217 Dresden

Die Errichtung und Nutzung von Gebäuden sind mit einem hohen Ressourcenverbrauch (Energie, Material, Emissionen, Fläche) verbunden (United Nations Environment Programme, 2020). Informationen über verwendete Materialien, deren Mengen und Transportwege sind jedoch oft unvollständig oder schwer zugänglich (Alvarez et al., 2022; Hecht et al., 2015; Pomponi and Moncaster, 2017). Citizen Science spielt eine entscheidende Rolle bei der Sammlung und Analyse solcher Daten. Es verringert Barrieren zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und macht den wissenschaftlichen Prozess für alle zugänglich und nutzbar (Bonn et al., 2021).

Das Projekt "Colouring Dresden" (<https://colouring.dresden.ioer.info/>) nutzt Citizen Science, um wichtige Gebäudedaten (Gebäudealter, Konstruktionsart, Etagenanzahl) zu sammeln und öffentlich zugänglich zu machen. Im Sinne von **Open Citizen Science** erfasst, visualisiert und analysiert das Projekt Gebäudedaten in Dresden (Bemme and Munke, 2020).

Als Teil des internationalen Forschungsnetzwerks Colouring Cities Research Programme (CCRP, colouringcities.org) hat das Projekt erstmalig in Deutschland eine lokale **Open-Science-Community** aktivieren können, die über 27.900 Gebäudemerkmale (Stand 22.07.24) kollaborativ über eine offene interaktive Plattform (<https://colouring.dresden.ioer.de>) zusammengetragen hat. Der auf Open-Source-Technologien beruhende **Quellcode der Plattform** steht unter der GPL-3.0 Lizenz und ist öffentlich auf GitHub einsehbar und nutzbar (<https://github.com/colouring-cities/colouring-dresden>). Eine umfassende Prozessbeschreibung (Danke and Rieche, 2023; Hecht and Rieche, 2023), Dokumentationen von Workshops und Aktionsformaten (Hecht et al., 2022a, 2023b, 2023a; Kobe et al., 2024; Schwarzenberger et al., 2023), Poster (Danke et al., 2023a, 2023b; Rieche et al., 2023), Konferenzen (Gandhi et al., 2023), Präsentationen und Handreichungen (Galiläer, 2023; Hecht et al., 2023c, 2022b; Schiller and Gruhler, 2023) sowie Videoaufzeichnungen (*Wie beteiligt man Bürger erfolgreich in Crowdsourcing-Projekten? Panelbeitrag von Tabea Danke, 2024*) sind als **Open-Access-Dokumente** auf Zenodo und in der Wikiversity (https://de.wikiversity.org/wiki/Projekt:Colouring_Dresden) als **offene Bildungsressourcen** frei zugänglich.

Durch die Einhaltung der Prinzipien des CCRP **Open Manuals** (<https://github.com/colouring-cities/manual/wiki>) gewährleistet Colouring Dresden die Kompatibilität mit internationalen Standards und damit eine Vergleichbarkeit der Daten anderer internationaler Colouring Cities Initiativen. Die erfassten Daten von Colouring Dresden stehen unter einer **offenen Lizenz** Open Data Commons Open Database License (ODbL) durch die Colouring Dresden Mitwirkenden auf der Plattform zum **freien Download** (<https://colouring.dresden.ioer.de/data-extracts.html>) oder

als regelmäßige Datenextrakte in Form von zitierbaren **Open Data-Publikationen** zur Verfügung (Hecht et al., 2024).

Colouring Dresden fördert somit das lokale Wissen von Bürger*innen und seine langfristige Wiederverwendung auf der digitalen Plattform. Es verbessert die Auffindbarkeit von Gebäudedaten durch eine intuitive Kartenoberfläche und trägt zur Interoperabilität bei, indem es sich an internationale Standards des CCRP-Netzwerks hält. Dieses Projekt demonstriert, wie offene Forschungsdaten der Open Citizen Science und ko-kreative Ansätze zu einem besseren Verständnis unserer gebauten Umwelt beitragen können.

Bibliografie:

- Alvarez, R., González-Mora, C., Zubcoff, J., Garrigós, I., Mazón, J.-N., González Diez, H.R., 2022. FAIRification of Citizen Science Data Through Metadata-Driven Web API Development, in: Di Noia, T., Ko, I.-Y., Schedl, M., Ardito, C. (Eds.), *Web Engineering, Lecture Notes in Computer Science*. Springer International Publishing, Cham, pp. 162–176. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09917-5_11
- Bemme, J., Munke, M., 2020. Open Citizen Science: Leitbild für kuratorische Praktiken in Wissenschaftlichen Bibliotheken, in: Werner, K.U. (Ed.), *Bibliotheken Als Orte Kuratorischer Praxis*. De Gruyter, pp. 165–200. <https://doi.org/10.1515/9783110673722-013>
- Bonn, A., Brink, W., Hecker, S., Herrmann, T.M., Liedtke, C., Premke-Kraus, M., Voigt-Heucke, S., Von Gönner, J., Altmann, C.S., Bauhus, W., Bengtsson, L., Büermann, A., Brandt, M., Bruckermann, T., Dietrich, P., Dörler, D., Eich-Brod, R., Eichinger, M., Ferschinger, L., Freyberg, L., Grützner, A., Hammel, G., Heigl, F., Heyen, N.B., Hoelker, F., Johannsen, C., Kiefer, S., Klan, F., Kluttig, T., Kluss, T., Knapp, V., Knobloch, J., Koop, M., Lorke, J., Mortega, K., Munke, M., Pathe, C., Richter, A., Schumann, A., Soßdorf, A., Stämpfli, T., Sturm, U., Thiel, C., Tönsmann, S., Valentin, A., Van Den Bogaert, V., Wagenknecht, K., Wegener, R., Woll, S., 2021. Weißbuch Citizen Science Strategie 2030 für Deutschland (preprint). SocArXiv. <https://doi.org/10.31235/osf.io/ew4uk>
- Danke, T., Rieche, T., 2023. »Colouring Dresden« - Gemeinschaftliches Erforschen des Dresdner Gebäudebestandes“. *Dresdner Hefte* 156, 27–81.
- Danke, T., Rieche, T., Schielicke, A.-M., Hecht, R., 2023a. Die Rolle der Vielfalt bei der bürgerwissenschaftlichen Erforschung von Gebäuden: Ergebnisse aus dem Projekt Colouring Dresden. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10362030>
- Danke, T., Rieche, T., Schielicke, A.-M., Hecht, R., 2023b. Colouring Dresden - Eine Citizen-Science-Plattform zur Erfassung von Gebäudewissen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10362103>
- Galiläer, J., 2023. Vortragsfolien der Colouring-Dresden-Dialogreihe "Baukultur und klimagerechte Architektur" unter dem Thema "Materialien und zirkuläres Bauen" mit dem Titel "Zirkuläres Bauen - Ansätze aus der Praxis." <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7857888>
- Gandhi, S., Parikh, D., Jehling, M., Behnisch, M., Parmar, M., Sharma, R., 2023. *Book of Abstracts: Urban Analytics for Transforming Cities and Regions: Tools, Methods and Applications*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10066656>

- Hecht, R., Danke, T., Rieche, T., 2024. Crowd-sourced collected building attributes of the Colouring Dresden project: Data collected in between 06 March 2023 to 31 October 2023. <https://doi.org/10.26084/IOERFDZ-DATA-DE-2024-1>
- Hecht, R., Danke, T., Rieche, T., 2023a. Dokumentation der Auftakt- und Vernetzungsveranstaltung der Citizen-Science-Plattform "Colouring Dresden." Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7986675>
- Hecht, R., Danke, T., Rieche, T., Gruhler, K., Kriesten, T., Schinke, R., 2023b. Dokumentation des "Workshops zur Ausarbeitung der Gebäudemerkmale und deren Erfassung" im Rahmen des Citizen Science Projektes "Colouring Dresden." Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7624511>
- Hecht, R., Meinel, G., Buchroithner, M., 2015. Automatic identification of building types based on topographic databases – a comparison of different data sources. *International Journal of Cartography* 1, 18–31. <https://doi.org/10.1080/23729333.2015.1055644>
- Hecht, R., Rieche, T., 2023. Mit einer Citizen-Science-Plattform Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln und dabei klimagerechte Architektur unterstützen. *gis.Business* 34–36. <https://doi.org/10.26084/pgvc-tx74>
- Hecht, R., Rieche, T., Danke, T., 2023c. Vortragsfolien des "Workshops zur Ausarbeitung der Gebäudemerkmale und deren Erfassung" im Rahmen des Citizen Science Projektes "Colouring Dresden." <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7624483>
- Hecht, R., Rieche, T., Neumann, M., 2022a. Dokumentation des Workshops zum Ideensprint der Citizen Science Projektidee "Baukultur und klimagerechte Architektur in Dresden – Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln." Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7101800>
- Hecht, R., Rieche, T., Neumann, M., 2022b. Vortragsfolien des Workshops zum Ideensprint der Citizen Science Projektidee "Baukultur und klimagerechte Architektur in Dresden – Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln." <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7101978>
- Kobe, A., Mangos, T., Chuykov, S., Rößner-Willowski, R., 2024. Dokumentation des Konzepts der Applikation "NotAnotherEnergyTool" für die Energiekachel von Colouring Dresden. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12516901>
- Pomponi, F., Moncaster, A., 2017. Circular economy for the built environment: A research framework. *Journal of Cleaner Production* 143, 710–718. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.055>
- Rieche, T., Danke, T., Schielicke, A.-M., Hecht, R., 2023. Colouring Dresden - Mit einer offenen Citizen-Science-Plattform Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10361910>
- Schiller, G., Gruhler, K., 2023. Vortragsfolien der Colouring-Dresden-Dialogreihe "Baukultur und klimagerechte Architektur" unter dem Thema "Materialien und zirkuläres Bauen" mit dem Titel "Materialität der Stadt erkennen und verstehen." <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7857862>
- Schwarzenberger, L., Butter, M.J., Ewald, T., Hofmann, U., Paschke, A., 2023. Colourful Quest – Gamification und Citizen Science. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8329045>
- United Nations Environment Programme, 2020. 2020 GLOBAL STATUS REPORT FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTION. Nairobi.
- Wie beteiligt man Bürger erfolgreich in Crowdsourcing-Projekten? Panelbeitrag von Tabea Danke, 2024. , Smart Ciy Dialog. Online.

Links:

- Plattform: <https://colouring.dresden.ioer.de/>
- Projekt-Webseite: <https://colouring.dresden.ioer.info/>
- Building data: <https://doi.org/10.26084/ioerfdz-data-de-2024-1>
- Github Repository: <https://github.com/colouring-cities/colouring-dresden>
- Zenodo publications: https://zenodo.org/communities/ioer_dresden/records?q=%22Colouring%20Dresden%22&l=list&p=1&s=10&sort=bestmatch

Kurzbeschreibung

Die Errichtung und Nutzung von Gebäuden sind mit hohem Ressourcenverbrauch verbunden. Informationen über die verwendeten Materialien, deren Mengen und Transportwege sind jedoch oft unvollständig oder schwer zugänglich. Citizen Science spielt eine entscheidende Rolle bei der Sammlung und Analyse solcher Daten, indem es Barrieren zwischen Wissenschaft und Gesellschaft verringert. Das Projekt "Colouring Dresden" nutzt Citizen Science, um Gebäudedaten zu sammeln und öffentlich zugänglich zu machen. Es erfasst, visualisiert und analysiert Gebäudedaten in Dresden und hat als Teil des internationalen Colouring Cities Research Programme erstmals eine lokale Open-Science-Community in Deutschland aktiviert, die über 22.000 Gebäudemerkmale kollaborativ über eine offene interaktive Plattform zusammengetragen hat. Der auf Open-Source-Technologien basierende Quellcode der Plattform ist öffentlich einsehbar und nutzbar, sodass Entwicklungen aus verschiedenen Ländern Verbesserungen vorschlagen und Fehler beheben können. Eine umfassende Prozessbeschreibung (Dokumentationen von Workshops, Poster, Präsentationen und Handreichungen) sind als Open-Access-Dokumente frei zugänglich. Die erfassten Gebäudedaten stehen unter einer offenen Lizenz zum freien Download zur Verfügung. Colouring Dresden fördert das lokale Wissen von Bürger*innen und seine langfristige Wiederverwendung auf der digitalen Plattform, verbessert die Auffindbarkeit von Gebäudedaten durch eine intuitive Kartenoberfläche und trägt zur Interoperabilität bei. Dieses Projekt zeigt, wie offene Forschungsdaten und ko-kreative Ansätze zu einem besseren Verständnis unserer gebauten Umwelt beitragen können.

Als Open Science Projekt zeichnet sich dieses durch folgende Merkmale aus, die darauf abzielen, Wissenschaft und Forschung in sehr vielfältiger Weise zugänglicher, transparenter und kollaborativer zu gestalten:

- Offener Zugang (Open Access): Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Publikationen sind frei zugänglich und können von jedem ohne finanzielle oder technische Barrieren gelesen und heruntergeladen werden.
- Offene Daten (Open Data): Die Rohdaten, die in einem Forschungsprojekt generiert werden, sind frei zugänglich, sodass andere Forscher diese Daten überprüfen, weiterverwenden und darauf aufbauend neue Erkenntnisse gewinnen können.
- Offene Methoden (Open Methodology): Die verwendeten Forschungsmethoden, Protokolle und Arbeitsabläufe sind detailliert dokumentiert und zugänglich, damit andere Forscher die Experimente nachvollziehen und reproduzieren können.
- Offene Bildungsressourcen (Open Educational Resources): Lehrmaterialien und andere Bildungsressourcen sind frei zugänglich, um den Wissenstransfer und die Bildung zu fördern.
- Offene Software (Open Source Software): Die im Projekt entwickelte oder verwendete Software ist frei zugänglich und kann von anderen genutzt, verändert und weiterentwickelt werden.
- Bürgerwissenschaft (Citizen Science): Einbeziehung von Bürgern in den Forschungsprozess, sei es durch Datensammlung, Analyse oder andere Formen der Mitarbeit. Dies fördert das öffentliche Verständnis und die Partizipation in der Wissenschaft.
- Transparente Finanzierung: Informationen über die Finanzierung des Projekts sind offen zugänglich, um Interessenkonflikte zu vermeiden und das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Forschung zu stärken.
- Kooperative und kollaborative Ansätze: Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Institutionen und anderen Akteuren, um Synergien zu nutzen und die Forschung voranzutreiben.
- Kontinuierliche Kommunikation: Nutzung von Blogs, sozialen Medien und anderen Plattformen, um kontinuierlich über den Fortschritt des Projekts zu informieren und den Austausch mit der Öffentlichkeit und anderen Forschern zu fördern.